

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINING BOZOR KON'YUNKTURASI TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.(DSc), dotsent

Rajabov Shuhrat Ismoyilovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8254120>

Uzoq davom etgan agrar o'zgarishlar sharoitida qishloq xo'jaligining samarali faoliyat yuritishi va rivojlanishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozor konyunkturasini chuqur o'rganishni taqozo etadi. Zero, opportunistik kuzatuvlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining holati, rivojlanish tendentsiyalari, muammoli jihatlari to'g'risida xolis ma'lumot olishni ta'minlaydi, bu esa iqtisodiy faoliyat natijasida raqobatdosh ustunliklarni qo'lga kiritish va xavfni minimallashtirish, shuningdek, bozorning tegishli segmentini, bozor o'rnini tanlash, diversifikatsiyaning to'g'ri yo'nalishini tanlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga maqbul narxlarni belgilash imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozor kon'yunkturasini o'rganish ishlab chiqarish, iqtisodiy, tijorat va texnik xususiyatga ega bo'lgan keng ko'lamli masalalarni qamrab oladi, bu esa agrar korxonalarining iqtisodiy faoliyati va rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini aniqlashni, omillar majmuining o'zaro ta'siri natijasida ma'lum bir davrda shakllangan iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlarni baholashni ta'minlaydi.

Uzoq muddatli iqtisodiy beqarorlik sharoitida bozor kon'yunkturasini o'rganish xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va umuman davlat oldidagi, xususan, faoliyatni amalga oshirish strategiyasi va taktikasini shakllantirish sharoitida muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zero, bozor kon'yunkturasini o'z vaqtida o'rganish samarali faoliyatni amalga oshirish va boshqaruv qarorlarini o'z vaqtida qabul qilish uchun qulay sharoit yaratadi. Bugungi kunda bozorni samarali va har tomonlama tadqiq qilish yo'nalishlaridan biri uning holatini o'rganish va prognozlash bo'lib, u omillar majmui asosida shakllanadi va iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi. Umumiy ma'noda kon'yunktura – bu bozor kon'yunkturasini, ya'ni xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyati natijalariga bevosita ta'sir etuvchi holatlar majmuidir. Bozorni, xususan, undagi vaziyatni o'rganish zarurati rivojlangan mamlakatlarda paydo bo'ldi va ularning iqtisodiy o'sishining jadallashuvi sharoitida dolzarb bo'ldi.[2]

Umuman olganda, bozor kon'yunkturasini bo'yicha tadqiqotlarni ishlab chiqish empirik asosda amalga oshirildi va amaliy xususiyatga ega edi, chunki tadqiqot natijalari tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga yordam berdi. Bozor kon'yunkturasini tadqiq qilish bilan mashhur iqtisodchi olimlar: M.Person, U.Mitchell, S.Pervushin, A.Vagner, P.Mombert, K.Jinni, E.Veyjman, F.Lassal va boshqalar shug'ullandilar.

Shuningdek, bozor kon'yunkturasini o'rganish V. Geits, V. Karpov, I. Kucherenko, V. Kryuchkova, I. Lukinov va boshqalarning asarlarida keltirilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, Ukrainada bozorni o'rganish tizimi boshlang'ich bosqichda va keyingi ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi. Bunday sharoitda, birinchi navbatda, iqtisodiy tizimdagi inqiroz hodisalarini, ularning yuzaga kelish sharoitlarini, ta'sir darajasi va mavjud munosabatlarni o'rganishni boshlagan "bozor sharoitlari" tushunchasi ta'rifining asoschilari - akademik iqtisodchilarning fikrlarini o'rganish muhimdir (1-jadval).

1-jadval

“Bozor sharoiti” tushunchasining ta’rifi

Muallif	"Bozor sharoiti" tushunchasining mohiyati
F. Lassal	Barcha mavjud noma'lum holatlarni birlashtiradigan aloqa
V. Repke	Har qanday bozorda talab va taklif nisbati, bu nisbat asosan oldindan aytib bo'lmaydigan va doimo o'zgarib turadi
E. Sheffle	Harakat qiluvchi shaxs har qanday vaqtda boshdan kechiradigan kutilmagan va mustaqil tashqi ta'sirlar to'plami
A. Vagner	Milliy iqtisodiyotda talab va taklifni belgilovchi va natijada qiymatni belgilovchi va shu bilan birga sub'ektning irodasi va sa'y-harakatlaridan qat'i nazar, ma'lum bir tovar uchun zarur bo'lgan individual xarajatlardan qat'i nazar, ularni belgilaydigan texnik, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy shart-sharoitlar majmui.
V. Zombart	Kengayish va pasayish holatining o'zgarishida namoyon bo'ladigan iqtisodiy voqelikning harakat shakli
S. Pervushin	Iqtisodiy dinamika, jarayon, iqtisodiy hodisalarning vaqt o'tishi bilan rivojlanadigan jarayonlar sifatida bog'liqligi
I. Bilyavskiy	Shartlar majmui, buning natijasida o'ziga xos bozor kon'yunkturasi shakllangan
S. Nikitin	Bozor muhitining asosiy tarkibiy qismlariga ta'sir qiluvchi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa omillar o'rtasidagi optimal munosabatlarni shakllantiradigan vaqtinchalik jarayon.
N.Tulska, Yu.Kosichkova, V.Xoncharova	Siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy va ijtimoiy omillar ta'sirining yig'indisi yoki kombinatsiyasi
V.Karpov, V.Kucherenko, I.Solomentsev	Iqtisodiy jarayonlarning o'zgarish yo'nalishi va darajasi dinamikada uning alohida elementlarini solishtirishga asoslangan
V. Levitskiy	Bozordagi talab, taklif va raqobatning tarkibiy elementlarining holatini tavsiflovchi omillarning bir butun sifatida ham, uning alohida segmentlari va turlari bo'yicha namoyon bo'lish shakli.
V.Bodrov, N.Baldych	Muayyan momentdagi talab va taklif nisbatini belgilovchi aniq iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa shart-sharoitlar majmui
A.Savenko, S.Koval	Talab va taklif nisbatini tavsiflovchi shartlar, belgilar majmui

Shunday qilib, "kon'yunktura" kontseptsiyasining iqtisodiy tarkibiy qismi ma'lum bir sohada yoki umuman iqtisodiy tizimda iqtisodiy faollikning ko'tarilish yoki pasayish imkoniyatini belgilovchi ma'lum vaqt davridagi bozordagi vaziyatga oid bir qator xususiyatlar bilan ifodalanadi. Konyunktura atamasi lotincha “conjungere” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bog'lanish, bog'lash ma'nolarini bildiradi [1]. Shu nuqtai nazardan bozor kon'yunkturasi talab va taklif nisbatini aks ettiradi, bozordagi ayrim turdagi tovar va xizmatlarning tijorat qiymatini va ularning raqobatbardoshligini asoslaydi. Shuning uchun "bozor kon'yunkturasi" tushunchasi quyidagi mezon va ko'rsatkichlarni qamrab oladi:

- bozor muvozanati, xususan, talab va taklif nisbati;

- bozor rivojlanishining mavjud (asosiy) tendentsiyalari yoki omillar va holatlar ta'sirida shakllanadigan prognoz (ko'zda tutilgan) tendentsiyalari;
- bozor barqarorligi, shuningdek, alohida komponentlarning mumkin bo'lgan tebranishlari;
- bozor operatsiyalari, ularning ko'lami;
- bozor sub'ektlarining tadbirkorlik faolligi darajasi;
- har xil turdagi risklarning mavjudligi va darajasi;
- bozordagi raqobat;
- ma'lum bir vaqt oralig'ida (iqtisodiy tsikl) bozordagi vaziyat. Biz sanab o'tgan, bozor kon'yunkturasini shakllantiruvchi omillar quyidagicha guruhlangan:

- doimiy faoliyat ko'rsatuvchi, ma'lum bir xato bilan, lekin prognoz qilish mumkin bo'lgan omillar (mamlakat, alohida mintaqqa iqtisodiyotining rivojlanish shartlari; monopoliyalarning shakllanishi va ta'siri; fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi; davlat ta'siri va tartibga solish, inflyatsiya darajasi va boshqalar);

- tanlab ta'sir qiluvchi (vaqtinchalik) omillar, ularning ta'siri va paydo bo'lishini oldindan aytish qiyin, shuning uchun post fakto sifatida hisobga olinishi kerak (tashqi muhit sharoitlarining o'zgarishi; iqtisodiy va siyosiy sharoitlarning o'zgarishi; ishlab chiqarishning mavsumiyliigi; muhim hajmlarda va/yoki o'rtacha narxlarda mahsulot importi; tabiiy ofatlar; ziddiyatli vaziyatlar; raqobatchilarning ta'siri va harakatlari va boshqalar). [4]

Umuman olganda, umumiy iqtisodiy vaziyatni ajratib ko'rsatish kerak; iqtisodiy tizimning ayrim tarmoqlari va tovar bozorlarining kon'yunkturasini. Bu tadqiqot, ma'lumotlarni olish, ularning to'liqligi va ishonchligini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bozor kon'yunkturasini o'rganish ishlab chiqarish tahlilini amalga oshirish; talab va taklifni, ularning nisbatini tahlil qilish va baholash; tovar zahiralarning mavjudligi; savdo sharoitlarini o'rganish; narx tahlili qilish kabi hodisa va jarayonlarni o'rganish asosida amalga oshirilishi ma'lum bo'ldi. Bozor kon'yunkturasini o'rganish jarayonida uning keyingi rivojlanishi bo'yicha taxminlar va prognozlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim. [5]

Zero, bozor kon'yunkturasining rivojlanishi prognozlari asosida mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'zlarining iqtisodiy faoliyat va bozordagi xatti-harakatlar strategiyasi va taktikasini ishlab chiqardilar. Shunga ko'ra, prognozlash sifati biznes muhitini shakllantiruvchi asosiy omillarni tahlil qilish jarayonida kompleks yondashuvni qo'llash chuqurligi va ko'lamini ko'rsatadi. Bozor kon'yunkturasining holatini ko'rsatkichlarni baholash asosida to'liq tavsiflash mumkin. [6]

Biz mavjud talab, taklif, narxlar, bozor rivojlanish ko'rsatkichlari va asosiy tendentsiyalari, bozor barqarorligi, uning tsiklikligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan to'rtta asosiy ko'rsatkich bloklarini taqdim etamiz, ular tizimli ravishda qurilgan va ierarxiya tamoyillari asosida o'zaro ta'sir qiladi. Shunday qilib, bozor kon'yunkturasining eng muhim ko'rsatkichlari talab, narx va taklif bo'lib, ular tashkiliy-iqtisodiy bozor mexanizmining asosiy tarkibiy qismlarining holatini ko'rsatadi, bu esa shunga mos ravishda bozor kon'yunkturasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari aniqlashni ta'minlaydi.

Bozor kon'yunkturasini tadqiq qilish jarayonida ma'lum bir vaqt oralig'ida va ma'lum bir narxda ishlab chiqarilishi va sotuvga qo'yilishi mumkin bo'lgan tovarlarning mavjud hajmini ko'rsatadigan taklif kabi ko'rsatkich birinchi darajali ahamiyatga ega. Ma'lumki, mahsulot taklifi uchta komponentdan iborat:

- mahalliy ishlab chiqarish mahsuloti yoki mahsuloti hajmi;

- ichki bozorga import qilinadigan tovarlar va xizmatlar hajmi;
 - tovar zahiralari va turli zahiralalar hajmlari. Talab va taklif o'rtasida bog'liqlik mavjudligi mutlaqo tabiiy, chunki talab taklifni yaratadi, taklif esa talabga noaniq ta'sir qiladi. Biroq, muayyan vaziyatlarda taklif talabning faollashishiga yordam beradi, xususan, yangi, yuqori sifatli mahsulotning paydo bo'lishi unga talabni keltirib chiqaradi. [3]

Bozordagi taklifni tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri ishlab chiqarish imkoniyatlari, ya'ni mavjud ishlab chiqarish va xom ashyo salohiyatidir. O'z navbatida, "ishlab chiqarish salohiyati" tushunchasi chegaraviy va real potentsialni o'z ichiga oladi, bunda marjinal salohiyat mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish sharti bilan mahsulot ishlab chiqarishni, real - bozor talablariga muvofiq va undan kelib chiqqan holda tovarlarning real taklifini tavsiflaydi. Bozor muhiti raqobat ta'sirida shakllanayotganligini hisobga olib, takliflar blokiga raqobatdosh korxonalar soni, ularning hajmi va bozorda egallagan ulushi bo'yicha ko'rsatkichlarni aks ettiruvchi monopollashtirish darajasi va raqobatning intensivligi ko'rsatkichlarini kiritish maqsadga muvofiqdir.

Bozor kon'yunkturasining navbatdagi ko'rsatkichi talab, ya'ni to'lovga qodir ehtiyojdir. Demak, talab umumiy iqtisodiy hodisa va jarayonlar, xususan, xalq xo'jaligining holati, eng kam ish haqi darajasi, eng kam yashash darajasi darajasi, aholining xarid qobiliyati, aholining jamg'arish qobiliyati, kredit mablag'larining mavjudligi va hokazolar ta'sirida shakllanadi. Umuman olganda, bozordagi talab holatini uning hajmi, tuzilishi, dinamikasi, elastikligi, mavjud segmentatsiyasi va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish asosida baholash maqsadga muvofiqdir. Zero, bozor talabini baholashda tabaqalashtirilgan yondashuvni qo'llash ham olingan natijalarning, ham prognozlashning ishonchligini ta'minlaydi.

References:

1. Кощей О.В. Теоретические основы многоцикличности формирования экономической конъюнктуры / О.В. Кощей // Экономические науки. Серия "Экономическая теория и экономическая история". Сборник научных трудов. ЛНТУ. – Выпуск 6 (23). – Ч. 1. – Луцк, 2009.
2. Mamajanova, T., & Otamurodov, S. (2016). Uzbekistan'S Agricultural Products Comparative Advantages In Russian Market.
3. Mamadjanova, T. A. (2019). ISSUES OF AGRICULTURAL CLUSTERS ORGANIZATION: FOREIGN EXPERIENCE. *Theoretical & Applied Science*, (9), 430-435.
4. Мамажонова, Т. А. (2012). ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН). *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (3), 12-15.
5. Мамаджанова, Т. А. (2017). Современное состояние и перспективы развития плодоовощеводства в Узбекистане: институциональные аспекты и механизмы развития маркетинга. *Проблемы современной экономики*, (1 (61)), 171-173.
6. Ahmadjanovna, M. T. (2020). Methodology forming the international marketing strategy of fruit and vegetable products. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(5), 4998-5010.